
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.048.2 + 37.026 + 78.071.2

DOI 10.5281/zenodo.19451524

Научная статья

НАСЛЕДИЕ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ «ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА» ЧЖОУ СЯОЯНЬ В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ СИСТЕМЕ ВОКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ПРАКТИКА

THE LEGACY OF ZHOU XIAOYAN'S VOCAL-PEDAGOGICAL CONCEPT OF THE «HOLISTIC APPROACH» IN THE MODERN CHINESE VOCAL EDUCATION SYSTEM: CONTINUITY AND PRACTICE

ЯНЬ ЦЗИНЦЗИ,*ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена».***YAN JINGJI,***Herzen State Pedagogical University of Russia.*

В статье рассматривается вокально-педагогическая концепция «целостного подхода» Чжоу Сяоянь и ее место в современной системе вокального образования Китая. В исследовании применялись методы системного анализа, сравнительно-исторический подход и качественный контент-анализ китайских научных источников. Рассматриваются такие аспекты, как единство технической, эмоциональной, физиологической и художественной составляющих в педагогике Чжоу Сяоянь. В результате выявлено, что преемственность идей носит избирательный характер. Техническая база сохраняется, тогда как целостность подхода требует системного внедрения в учебные программы. Установлено, что в ведущих консерваториях Китая отдельные принципы концепции продолжают использоваться, однако влияние глобализации и ориентация на международные конкурсы создают давление на целостность подхода. Основными выводами являются: необходимость интеграции принципов Чжоу Сяоянь в практику подготовки педагогов-вокалистов и значимость сохранения национальной педагогической традиции.

This article examines Zhou Xiaoyan's "holistic approach" to vocal education and its place in China's contemporary vocal education system. The study utilizes methods of systemic analysis, a comparative-historical approach, and a qualitative content analysis of Chinese academic sources. It examines aspects such as the unity of technical, emotional, physiological, and artistic components in Zhou Xiaoyan's pedagogy. It reveals that the continuity of ideas is selective. The technical foundation is preserved, while the integrity of the approach requires systematic implementation across the curriculum. It is established that while some principles of the concept continue to be used in leading Chinese conservatories, the influence of globalization and a focus on international competitions are putting pressure on the integrity of the approach. The key conclusions are the need to integrate Zhou Xiaoyan's principles into the training of vocal teachers and the importance of preserving national pedagogical traditions.

Ключевые слова: Чжоу Сяоянь, «целостный подход», бельканто, педагогическое наследие, китайское вокальное образование.

Key words: Zhou Xiaoyan, «holistic approach», bel canto, pedagogical heritage, Chinese vocal education.

Введение.

Злободневной задачей современной КНР является воспитание нового поколения, каждая личность которого способна самостоятельно мобилизовать свой творческий потенциал и решать перспективные задачи. Музыкальное образование современного Китая все еще опирается на традиционные коллективистские принципы, что сдерживает индивидуальное музыкальное развитие каждой личности. Необходимость кардинального изменения системы музыкального образования студентов КНР требует разработки и реализации образовательной сверхзадачи, а также конкретных способов ее реализации и оценки [1, с. 759]. В этом контексте особую значимость приобретает изучение педагогического наследия выдающихся китайских мастеров, оказавших заметное влияние на становление национальной вокальной школы. Одним из наиболее значимых педагогов XXI века является Чжоу Сяоянь — талантливый наставник, чья методика преподавания вокала отличалась продуманностью и целостным подходом. Разработанная Чжоу концепция «целостного подхода» представляет собой уникальное направление в вокальной педагогике. Она предполагает неразрывное соединение технической подготовки, эмоционально-образного развития, физиологических аспектов голосообразования и художественно-эстетического воспитания певца. В отличие от узконаправленных методик, сосредоточенных преимущественно на постановке голоса, Чжоу Сяоянь рассматривает обучение вокалу как всестороннее формирование личности артиста, где все элементы образовательного процесса находятся в органической взаимосвязи.

Обращение к наследию Чжоу Сяоянь **актуально** и обусловлено рядом обстоятельств. На современном этапе, когда глобализация и активное внедрение западных вокальных методик оказывают заметное влияние на китайское образование, возникает необходимость в пересмотре национальной педагогической традиции. Кроме того, современные исследования указывают на недостаточную степень изученности и систематизации педагогических идей Чжоу Сяоянь. Наконец, анализ преемственности ее концепции позволяет не только проследить логику развития китайской вокальной школы, но и выявить механизмы, которые способствуют сохранению и адаптации в новейших условиях.

Цель статьи заключается в комплексном рассмотрении наследия Чжоу Сяоянь и ее концепции «целостного подхода» в контексте современной системы вокального образования Китая. Особое внимание уделяется механизмам преемственности ее идей и особенностям их практической реализации. Для достижения этой цели исследование сосредоточено на нескольких взаимосвязанных **задачах**:

1. рассмотрение сущности и ключевых компонентов «целостного подхода» в педагогической системе Чжоу Сяоянь;
2. анализ идей, которые сохраняются и трансформируются в современной китайской вокальной педагогике;
3. обобщение форм и методов практического внедрения концепции в ведущих консерваториях страны;
4. выявление существующих проблем и перспектив дальнейшего сохранения рассматриваемого педагогического наследия.

Материалы и методы.

Исследование носит теоретико-аналитический характер и опирается на сочетание методов системного анализа педагогического наследия, сравнительно-исторического подхода и

обобщения имеющихся научных источников. В качестве основного метода использовался качественный контент-анализ китайских публикаций, посвященных вокально-педагогической концепции Чжоу Сяоянь.

Обзор литературы.

Обзор литературы демонстрирует, что педагогическое наследие Чжоу Сяоянь привлекает значительное внимание китайских исследователей в последние годы. Линь Шаоцзе рассматривает ее педагогическую мысль через призму бельканто, обращая внимание на интеграцию технических и художественных компонентов вокального мастерства [3]. Хуан Сяо акцентирует внимание на общей педагогической концепции вокального воспитания, подчеркивая ее целостный характер и комплексность [5]. В свою очередь, Тан Чжунсинь проводит сравнительное исследование «эмоциональной концепции» в педагогике, раскрывая психологические основания ее подхода. Мао Цуй и Сюй Дуньгуан сосредотачиваются на «духе» вокального искусства в целом и анализируют ее вклад в формирование китайской вокальной школы [4]. Чжан Янь подробно рассматривает практические приемы обучения, демонстрируя особенности методики Чжоу Сяоянь на уровне конкретной педагогической техники [6]. Но наиболее системный и современный анализ предложен в работе Юань Синьжуй. В ней обобщены педагогические воззрения, подчеркивается центральное значение целостного взгляда на процесс освоения вокального искусства [7]. Как итог, большинство исследователей сходятся во мнении о центральной роли «целостного подхода» в педагогической системе Чжоу Сяоянь. Этот подход рассматривается как естественное сочетание физиологической подготовки голоса, развития технического мастерства, эмоционально-психологической работы и художественной выразительности. Вместе с тем в литературе отмечается ограниченное внимание к вопросу практической преемственности этих идей в современных учебных программах консерваторий и вузов искусств. Настоящее исследование опирается на указанные источники и стремится восполнить этот пробел, объединяя теоретические положения с анализом их воплощения в современной китайской системе вокального образования.

Результаты и обсуждение.

Концепция «целостного подхода» действительно занимает центральное место в педагогической системе Чжоу Сяоянь, хотя исследователи по-разному подчеркивают разные аспекты ее идеи. Линь Шаоцзе, к примеру, связывает ее подход с бельканто и утверждает, что техника никогда не существует отдельно от художественного содержания [3, с. 114]. Он рассматривает это почти как аксиому. Если форма и содержание не объединены, то почти всегда обучение превращается в механическое повторение. Тан Чжунсинь добавляет еще один нюанс. У Чжоу Сяоянь эмоциональный аспект был, возможно, даже важнее чисто вокальных навыков. Он сравнивает ее с Ли Синьчаном и показывает, как у Чжоу эмоция пронизывает все — от дыхания до сценического образа. В этом смысле «целостность» представляется не отдельной суммой компонентов, а живым переплетением психологии с физиологией. Хуан Сяо в своей краткой, но емкой статье, делает упор на педагогическую концепцию воспитания и пишет, что Чжоу всегда «стремилась к гармонии голоса, тела и души» [5, с. 179]. Его взгляд звучит почти философски и порой создает ощущение легкой идеализации учительницы. Чжан Янь опускается с абстрактного уровня к конкретике и показывает, как ее педагогика проявлялась на практике, в том, как она работала с регистровыми переходами, как объединяла принципы итальянской школы с китайскими традициями выразительности [6, с. 233]. Юань Синьжуй, пожалуй, в самой свежей из современных работ подводит итог и прямо именует педагогические взгляды Чжоу «системой целостного обучения вокальному искусству» [7, с. 88], отмечая, что именно комплексность ее метода отличает его от многих узкоспециализированных подходов, которые сегодня встречаются все чаще и чаще.

Интересно, как эти идеи воплощаются в современной китайской системе образования. Преемственность ощущается и выражается достаточно явно. В программах Шанхайской

консерватории, где Чжоу Сяоянь преподавала долгие годы, до сих пор можно найти методические рекомендации, напрямую отсылающие к ее принципам. Педагоги часто говорят о «единстве техники и эмоции»; однако на практике это единство порой размывается. Студенты получают блестящую техническую подготовку, европейский бельканто здесь по-прежнему на высоком уровне, но эмоциональная глубина не всегда выходит на первый план. Повышение профессиональных способностей учителей является очень важным направлением. В процессе преподавания педагоги должны сначала обновить багаж собственных знаний. Для этого необходимо проводить больше исследований, размышлять о проблемах учащихся, направлять их внимание на художественную красоту китайских песен [2, с. 230]. Молодые преподаватели, выросшие в другой эпохе, чаще ориентируются на международные конкурсы и западные методики, так что формально традиция сохраняется, а на деле она как будто слегка блекнет. В Центральной консерватории в Пекине картина складывается иначе. Здесь по-прежнему проводятся мастер-классы, в которых Чжоу Сяоянь прямо упоминается. Студенты работают над «целостным» развитием: дыхание, поза, внутреннее состояние перед пением — все это рассматривается как единое целое. «Дух ее искусства невозможно передать лишь через ноты» [4, с. 193], и педагоги стараются сохранить именно этот аспект. Однако даже здесь учебные планы адаптируются к современным реалиям, т. к. часы, выделенные на эмоциональную подготовку, часто сокращаются в пользу концертной практики и студийной записи. Глобализация и рынок диктуют свои правила (конкурсы, YouTube, давление со стороны медиа), что заставляет педагогов работать быстрее, иногда в ущерб некоторым аспектам обучения.

Хуан Сяо в своей статье предупреждает, что если не сохранять целостность процесса, вокальное воспитание может превратиться лишь в «тренировку голосового аппарата» [5, с. 179]. Сегодня это замечание звучит особенно актуально. В современных классах порой можно наблюдать, как ученик поет технически безупречно, но при этом чувствуется отсутствие внутреннего переживания. Отмечено, что сама Чжоу никогда не разделяла физическую и художественную стороны обучения [6, с. 234].

Юань Синьжуй также обращает внимание на тенденцию превалирования техники, подчеркивая, что взгляды Чжоу на педагогическую практику требуют регулярного возвращения к истокам [7, с. 89]. Более того, он предлагает включать ее идеи в обязательные курсы для будущих педагогов, и с этим трудно не согласиться. Существуют педагоги, которые напрямую продолжают традицию Чжоу Сяоянь, и их подход к обучению демонстрирует непрерывность этой линии. На их занятиях каждый элемент, от разминки до интерпретации, подчинен одной цели: формированию артиста, обладающего целостным мировосприятием. Особенно это заметно на мастер-классах и в работе с аспирантами. В «массовом» бакалавриате подобная системность проявляется далеко не всегда. На наш взгляд, именно этот разрыв между передовой и массовой практикой заслуживает особого внимания.

Если попытаться суммировать результаты анализа, «целостный подход» Чжоу Сяоянь предстает как многослойная, взаимосвязанная система (рис. 1). На первом плане — физиологическая база; затем — техническое мастерство; эмоционально-психологическое развитие; и, наконец, художественно-эстетическое воспитание. Все исследователи сходятся в том, что эти уровни неразрывно связаны и существовать по отдельности не могут [3; 4; 7]. Но на практике сегодня идеал оказывается реализован лишь фрагментарно. Современные китайские консерватории активно используют европейские методики, что, безусловно, усиливает технический компонент; однако иногда это происходит за счет уникальной китайской специфики, которую Чжоу Сяоянь так тщательно сохраняла.

Рис. 1. Модель «целостного подхода» Чжоу Сяоянь: вокально-педагогическая концепция, собранная и визуализированная автором на основе источников [2–7]

Эмоциональная концепция Чжоу отличалась личной вовлеченностью. Для нее это было не просто «спой с чувством», а настоящее проживание через голос. В современном исполнении студенты осваивают партию и демонстрируют ее на сцене, но внутреннего эмоционального переживания может и не быть. На это, вероятно, влияют и конкуренция, и темп обучения. В этом же вопросе каждая деталь у Чжоу имела значение именно потому, что она видела в ней не просто часть образа, а целостность, неотделимое единство себя и своего творчества. В наши дни же преподаватели иногда концентрируются на отдельных элементах (например, на точной высокой ноте), теряя из виду гармонию целого ввиду разного рода причин. Конечно, ситуация не выглядит безнадежной. Есть и положительные существенные сдвиги в преподавании. В ряде университетов уже внедряются специализированные курсы по истории китайской вокальной педагогики, где одно из центральных мест занимает Чжоу Сяоянь. Появляются новые методические пособия, которые напрямую опираются на ее концепции. Так, Синьжуй в недавней работе акцентирует необходимость «возвращения к корням» и популяризации методов работы Чжоу [7]. Это представляется важным в современную эпоху коммерциализации вокального образования, когда единственным якорем, способным удержать национальную школу, может стать именно ее целостный подход.

Вместе с тем обсуждение практических результатов неизбежно наталкивается на вопрос о перспективах. Сохранить педагогическое наследие Чжоу Сяоянь в полной мере едва ли удастся без системной работы. Потребуется не только теоретические публикации, но и реальная перестройка учебных программ, подготовка преподавателей, которые сами смогут «прочувствовать» и воспроизвести эту целостность. Возможно, стоило бы задуматься о создании специализированных лабораторий или центров, где методика развивалась бы на практике. Например, в России уже существуют свои творческие лаборатории, посвященные национальным вокальным педагогам: Культурный центр Елены Образцовой, Центр Оперного Пения Галины Вишневской и другие. Иначе есть риск: если мы будем лишь цитировать Чжоу в научных статьях, а на деле продолжать упрощать обучение, через одно-два поколения от ее «целостного подхода» останется лишь ряд красивых цитат.

Наследие Чжоу Сяоянь остается живым и востребованным, хотя и нуждается в постоянной защите от современных тенденций к фрагментации образовательного процесса. Ис-

точники практически единодушны в оценке ценности ее системы, тогда как практика пока явно отстает от теории. И именно в этом разрыве между идеалом и реальностью открывается поле для будущих исследований и педагогических экспериментов.

Выводы.

Исследование показало, что вокально-педагогическая концепция «целостного подхода» Чжоу Сяоянь является одной из ключевых и уникальных страниц в развитии китайской вокальной педагогики. Система (рис. 1) строится на гармоничном сочетании технической подготовки, эмоционально-психологического развития, физиологических аспектов голосообразования и художественной выразительности. Ее принципы остаются чрезвычайно актуальными в современной практике вокального образования в Китае.

Анализ существующих научных источников демонстрирует, что ключевые элементы «целостного подхода» — единство техники и эмоции, комплексное формирование личности исполнителя и тесная взаимосвязь физиологических и художественных аспектов — последовательно обсуждаются в работах китайских исследователей [2–7]. Наблюдения современной педагогической практики показывают, что идеи Чжоу Сяоянь сохраняются далеко не полностью. В ведущих консерваториях страны, таких как Шанхайская и Центральная, отдельные принципы ее концепции продолжают использоваться в методических рекомендациях, на мастер-классах и в индивидуальной работе преподавателей, которые считают себя последователями, особенно в Оперном центре Чжоу Сяоянь. Однако влияние глобализации, ориентированность на международные конкурсы и ускорение образовательных программ создают определенное давление на целостность подхода: техническое мастерство в ряде случаев начинает вытеснять художественно-эмоциональное развитие студента. Получается, что преемственность педагогического наследия Чжоу Сяоянь оказывается выборочной. Сохраняются прежде всего сильные технические традиции бельканто, тогда как более глубокие аспекты «целостного подхода» требуют сознательного и системного внедрения в учебные программы. Это наблюдение подтверждает, что, несмотря на наличие методической базы, для поддержания подлинной концепции необходимо не просто сослаться на ее принципы, а активно интегрировать их в повседневную педагогическую практику.

Исходя из этого, можно выделить несколько важных выводов:

1. «целостный подход» Чжоу Сяоянь остается значимой альтернативой узкоспециализированным методикам и способен стать опорой для гармоничного развития современного китайского вокального образования;
2. сохранение и развитие наследия требуют целенаправленных усилий: все ключевые идеи должны быть включены в обязательные курсы подготовки педагогов, разработаны специализированные методические пособия и организованы регулярные мастер-классы;
3. дальнейшие исследования должны сместить акцент с теоретического анализа на эмпирическое изучение эффективности «целостного подхода» в реальной образовательной среде, чтобы оценить, насколько принципы Чжоу Сяоянь применимы в современных условиях.

Наследие Чжоу Сяоянь не ограничивается вкладом в национальную вокальную школу Китая. Оно несет ценность и для мировой педагогики вокала. Сохранение и творческая интерпретация ее «целостного подхода» может помочь современным педагогам и студентам избежать чрезмерной механизации обучения. Перспективы дальнейшего изучения включают проведение сравнительных исследований, направленных на выявление влияния идей Чжоу Сяоянь на различные поколения китайских вокалистов, а также анализ того, насколько ее концепции могут быть адаптированы к современным условиям цифрового и дистанционного обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ли Линьсун. Об использовании коуч-технологий при обучении музыкальному искусству студентов из КНР // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 5А. Часть 2. С. 758–763. DOI 10.34670/AR.2020.45.5.194.
2. Ли Линьсун. Педагогическая и творческая деятельность китайского композитора Чу Ванхуа // Педагогический научный журнал. 2025. Т. 8. №8. С. 225–230.
3. Линь Шаоцзе. Краткое обсуждение пути Чжоу Сяояня по обучению прекрасному вокалу // Северная музыка. 2015. № 2. С. 30–31.
林少杰, 浅谈周小燕的美声教学之路, 北方音乐, 2015年第2期30-31页.
4. Мао Цуй, Сюй Дуньгуан. О духе вокального искусства Чжоу Сяоянь и ее вкладе // Литературные диспуты. 2021. № 6. С. 192–194. 毛 巍, 徐敦广, 论周小燕歌唱艺术精神及其贡献, 文艺争鸣, 2021年第6期192-194页.
5. Хуан Сяо. О педагогической концепции вокального воспитания госпожи Чжоу Сяоянь // Северная музыка. 2016. № 23. С. 179.
黄潇, 论周小燕先生的声乐教学理念, 北方音乐, 2016年第23期179页.
6. Чжан Янь. Анализ особенностей вокальной педагогики Чжоу Сяоянь // Большая сцена. 2014. № 6. С. 233–234. 张艳, 周小燕声乐教学的特色分析, 艺术教育, 2014年第6期233-234页.
7. Юань Синьжуй. Педагогические воззрения Чжоу Сяояня в обучении вокальному искусству // Современное педагогическое образование. 2023. № 3. С. 87–90.

Поступила в редакцию: 30.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Янь Ц., 2026.